

ABDULLA QODIRIY O‘ZBEK ROMANCHILIGINING ASOSCHISI**Toshkent tumani 1-son kasb -hunar maktabi****Ona tili va Adabiyot fani o‘qituvchisi****Boliyev Azamat Bahodir o‘g‘li**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Qodiriy o‘zbek romanchiligining asoschisi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: til, drama, roman, shahar, metod, muharrir, fan, ma‘rifatparvar.

XX asr yangi o‘zbek adabiyotining ulkan namoyondasi, o‘zbek romanchiligining asoschisi, 20-yillardagi muhim ijtimoiy-madaniy jarayonlarning faol ishtirokchisi, publitsist, hajv ustasi, tilshunos va tarjimon Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprel kuni Toshkent shahrining Eskijo‘va mahallasida, bog‘bon oilasida dunyoga kelgan. Yozuvchi o‘zi haqida shunday eslaydi: «Har holda bemavridroq bo‘lsa kerak, kambag‘al, bog‘bonlik bilan kun kechirguchi bir oilada tug‘ilg‘onman», deydi u o‘z tarjimai holida, —Yoshim to‘qqiz-o‘nlarga borg‘ondan so‘ng meni maktabga yubordilar. Maktabda ikki uch yil chamasi eski usulda o‘qib, keyingi vaqtlarda oilamizning nihoyatda qashshoq kun kechirgani vajhidan o‘n ikki yoshimda meni bir boyga xizmatchilikka berdilar. Xo‘jayinim o‘zi savdogar kishi bo‘lib, o‘rischa yozuv-chizuv biladurg‘on odamga muhtoj edi. Shu ta‘ma bo‘lsa kerak, meni o‘ris maktabga yubordi. Shu miyonalardan bozor vositasi bilan tatarlardan chiqadurg‘on gazetalarni o‘qib, dunyoda gazeta degan gap borlig‘iga imon keltirdim. 1913 yilda o‘zbekcha «Sadoi Turkiston», «Samarqand», «Oina» gazetalari chiqa boshlag‘och, menda shularga gap yozib yurish fikri uyg‘ondi. 1913 yilda chiqqan «Padarkush» ta‘sirida «Baxtsiz kuyov» degan teatr kitobini yozib yuborg‘animni o‘zimham payqamay qoldim (1915 yilda). Yana shu yilda teatrlarda chiqib turg‘on hikoyalarga taqlidan

«Juvonboz» otliq hikoyachani yozib noshir topilmag'onidan¹, o'zim nashr qilib yubordim. Nikolay taxtdan yiqilg'ondan keyin oddiy xalq militsiyasiga ko'ngilli bo'lib yozildim. 1918 yil boshlarida eski shahar oziq komiteti boylar qo'lidan olinib, komitetning raislig'iga o'rtoq Sultonxo'ja Qosimxo'jaev tayin qiling'on edi va men mazkur komitetning o'zbekcha sarkotibligiga kirdim. «Mushtum» jurnalining muannisi va tahririya a'zosi bo'lib, to 1924 yilgacha mehnatkashlar manfaatiga xolis ishlab keldim. Shu o'tgan yetti yil orasida Sho'rolar hukumati va firqadan bir og'iz tanbeh olmadim. Xulosa —boshqalarning xizmati daftar bilan sobit bo'lsa, menim xizmatlarim matbuot bilan ravshandir. Ishchi-dehqonlar yozg'on asarlarimni suyunib o'qiydilar va meni yozuvchilar qatoriga kimgazdilar va meni hamon o'qirlar va unutmalar.»Bo'lg'usi adibning ilk ijodi 1913—1914 yillarda boshlangan bo'lib, dastlab u shoir sifatida qalam tebratdi. Uning «Ahvolimiz», «Millatimga», «To'y» (1914-1915) kabi she'rlari «Oina» jurnalida bosilib chiqqan edi. U o'z millatini ma'rifatga chaqiradi, ma'rifatparvar shoir va adib sifatida maydonga chiqadi. «Baxtsiz kuyov» (1915) nomli fojeasi, «Juvonboz» (1915), «Uloqda» (1916) kabi hikoyalarda ham o'z xalqini savodli, bilimli, madaniyatli va ozod ko'rish istagi sezilib turadi. 1924 yili Abdulla Qodiriy Moskvaga borib, Jurnalistlar institutida tahsil oldi. Moskvadan qaytib «Mushtum» jurnalida shtatsiz muxbir bo'lib ishlay boshladi. Uning «Toshpo'lat tajang nima deydi?» va «Kalvak mahzumning xotira daftaridan» turkumidagi satirik hikoyalari ana shu jurnalda ilk bor bosilib bordi. Abdulla Qodiriy 1917-1918 yillardan boshlab «O'tgan kunlar» romani uchun material yig'ishga kirishdi. 1922 yilda birinchi o'zbek romanining dastlabki boblari «Inqilob» jurnalida chop etila boshlandi. 1925-1926 yillarda «O'tgan kunlar» uch bo'lim holida kitob» bo'lib nashr etildi. 1928 yil yozuvchining ikkinchi tarixiy romani «Mehrobdan chayon» nashrdan chiqdi. 1934 yilga kelib Abdulla Qodiriy qishloq xo'jaligi mavzuiga bag'ishlangan «Obid ketmon»

¹ A.Qahhor. Asarlar. T.VI. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1970. 411-bet.

qissasini yaratdi. Undan tashqari u Gogolning «Uylanish», Chexovning «Olchazor» va boshqa g'arb yozuvchilarining satirik hikoyalarini o'zbek tiliga tarjima qildi. Abdulla Qodiriy 1934 yilda bo'lib o'tgan Moskvadagi Butunittifoq Yozuvchilarining birinchi qurultoyida qatnashadi. U «Amir Umarxonning kanizi», «Namoz o'g'ri», «Dahshat» kabi romanlar yaratish² orzusida bo'lgani ham ma'lum. Ammo bevaqto'lim orzulari ro'yobga chiqishiga imkon bermadi. Abdulla Qodiriy 1937 yilning 31 dekabrda qamoqqa olindi. «Menga qo'yilgan ayblarni boshdan oyoq rad etaman. Haqiqat yo'lida hech qanday jazodan, qiynoqdan qo'rqmayman. Agar otmoqchi bo'lsalar, ko'kragimnikerib turaman.» Abdulla Qodiriy 1938 yil 4 oktyabrda Toshkentda otildi. Abdulla Qodiriy o'z davrining ilg'or bir ziyolisi sifatida Vatan va millat taqdiri xususida qayg'urdi. Zamon talotoplari adib qalbini iztirobga soldi. «O'tkan kunlar» romani orqali xalqning milliy ongini uyg'otmoqchi, «tariximizning eng kir, qora kunlari»-yurtni mustamlaka balosiga yo'liqtirgan keyingi noahil «xon zamonlari»dan so'z ochib, bu ayanchli haqiqatdan xalqqa saboq bermoqchi bo'ldi. Abdulla Qodiriy qalamiga mansub O'tkan kunlar, ba'zi manbalarda O'tgan kunlar roman—o'zbek adabiyotidagi birinchi roman hisoblanadi. Adib romanni yozishda arab yozuvchisi Jurji Zaydon asarlaridan ilhomlangan. Roman 1920-yillar boshida yozilgan bo'lib, 1922-yil ilk bor „Inqilob“ jurnalida chopetilgan va 1926-yilda alohida kitob holida chiqarilgan. Adibning badiiy so'zida betakror joziba mujassam bo'lgani bois «O'tkankunlar» ninecha bor o'qisa ham, odam to'yamaydi, qayta mutolaaga ehtiyoj sezaveradi. Roman o'quvchini zeriktirmaydi. Qayta o'qish jarayonida asarning yangidan-yangi qirralari ochiladi. Bir o'qilganda e'tiborsiz o'tilgan epizodlarga boshqa safar diqqat qaratiladi. Bu hol, tabiiyki, adibning obraz yaratish mahoratiga, inson qalbini chuqur anglashiga daxldordir. Zero, ko'rkam adabiyotdek san'at dunyosida badiiy so'z —poetik nutq muhim sanaladi: so'z vositasida manzara, ruhiyat va obraz chiziladi. «O'tgan

² O'.Nosirov. Ijodkorshaxs badiiy uslub, avtor obrazi. Toshkent: Fan, 1981. 109-110-betlar.

kunlar” romanidagi obrazlarning har biri o‘zicha bir olamki, ular hechqachon bir-birini takrorlamaydi. Ularning hammasi ham yuksak darajada mahorat bilan yaratilgandir. Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar” asari -o‘zbek romanchiligining birinchi cho‘qqisidir. Abdulla Qodiriy asarlarida milliy ruh va folklor an‘analari uyg‘unlashib, ijodkorning o‘ziga xos, betakror uslubini namoyon qiladi. Umumun olganda, Abdulla Qodiriyning nafaqat “O‘tkan kunlar”, “Mehrobdan chayon” romanlariyu, “Obid ketmon” qissasi, balki “Ahvolimiz”, “To‘y”, “Millatimga”, “Fikr aylagil” kabi she‘rlarida, “Juvonboz”, “Uloqda”, “Jinlar bazmi” kabi hikoyalarda, “Baxtsiz kuyov” dramalarida ham milliy ruh hukmronlik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Qahhor. Asarlar. T. VI. Toshkent: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1970. 411-bet.
2. O‘. Nosirov. Ijodkorshaxs badiiy uslub, avtor obrazi. Toshkent: Fan, 1981. 109-110-betlar.
3. A. Qodiriy. “O‘tgan kunlar” Toshkent: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1974. 47-bet.
4. I. Sulton. Adabiyot nazariyasi. Avtor nutqi va personaj nutqi. Toshkent: O‘qituvchi, 1980. 199 bet.
5. Bashir. O‘zbek adabiyoti. -Qozon, 1929. B. 15
6. Ismatulla X. Abdulla Qodiriy abadiyati. O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati. 1994-yil 14-oktabr
7. B. Karim. Dunyo olimlari nigohi. Avulla Qodiriy va germanevtik tafakkur maqola 2016